

TÍTULO: INOVAÇÕES TERAPÊUTICAS PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

DOI: 10.5281/zenodo.17808752

AUTORES: SANNYA PAES LANDIM BRITO ALVES, OLGA MARIA CASTRO DE SOUSA, ANA CAROLINA DE MACÊDO LIMA, ÁLVARO SEPÚLVEDA CARVALHO ROCHA, MARIA DO LIVRAMENTO FORTES FIGUEIREDO

INTRODUÇÃO: O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) É UM TRANSTORNO DO NEURODESENVOLVIMENTO COM DÉFICITS EM COMUNICAÇÃO, INTERAÇÃO SOCIAL E COMPORTAMENTOS REPETITIVOS. IMPULSIONADA PELO RECONHECIMENTO DO IMPACTO NA SAÚDE MENTAL, A BUSCA POR NOVAS ABORDAGENS TERAPÊUTICAS NO TEA TÊM SIDO UMA ÁREA CRESCENTE DE PESQUISA. **OBJETIVO:** INVESTIGAR, ATRAVÉS DA LITERATURA CIENTÍFICA, AS INOVAÇÕES TERAPÊUTICAS VOLTADAS À PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DIAGNOSTICADOS COM TEA. **MÉTODOS:** TRATA-SE DE UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA. FORAM INCLUÍDOS ESTUDOS QUE INVESTIGARAM INOVAÇÕES TERAPÊUTICAS PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM TEA. FORAM EXCLUÍDOS ARTIGOS EM ADULTOS, TERAPIAS QUE NÃO ABORDAVAM DESFECHOS DE SAÚDE MENTAL, BEM COMO RELATOS DE CASO, EDITORIAIS E REVISÕES. A BUSCA FOI REALIZADA NAS BASES DE DADOS PUBMED CENTRAL® (PMC), MEDLINE E LILACS, UTILIZANDO OS DESCRITORES: “AUTISMO INFANTIL”, “ADOLESCENTE”, “TRATAMENTO”; “CHILDHOOD AUTISM”, “ADOLESCENT” E “TREATMENT”. AS PUBLICAÇÕES FORAM EXAMINADAS, INTERPRETADAS E SINTETIZADAS COM O INTUITO DE APRESENTAR OS RESULTADOS DE MANEIRA DESCRITIVA. **RESULTADOS:** FORAM IDENTIFICADOS 245 ESTUDOS, DOS QUAIS 5 FORAM INCLUÍDOS. O PANORAMA TERAPÊUTICO PARA A SAÚDE MENTAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM TEA CONFIGURA-SE POR UM MODELO HOLÍSTICO, NO QUAL ABORDAGENS CONVENCIONAIS, COMO A TERAPIA ABA E OCUPACIONAL, SÃO INTEGRADAS A INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS, DENTRE AS QUAIS SE DESTACA A ROBÓTICA, UTILIZADA PARA O APRIMORAMENTO DA INTERAÇÃO SOCIAL. EM ADIÇÃO, TERAPIAS COMPLEMENTARES, COMO MUSICOTERAPIA, ARTETERAPIA E EQUOTERAPIA, SÃO EMPREGADAS COM O PROPÓSITO DE OFERTAR O CUIDADO INTEGRAL. O FOCO DESSAS INTERVENÇÕES ABRANGE O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES SOCIAIS, A COMUNICAÇÃO E A INTEGRAÇÃO SENSORIAL, COM A FINALIDADE DE CONSTRUIR UM PLANO TERAPÊUTICO INDIVIDUALIZADO QUE PROMOVA A AUTONOMIA, A QUALIDADE DE VIDA E A INCLUSÃO SOCIAL. **CONCLUSÃO:** ESTA REVISÃO DESTACA TERAPIAS INOVADORAS PARA CRIANÇAS/ADOLESCENTES COM TEA E REFORÇA A INTEGRAÇÃO DE ABORDAGENS DIVERSIFICADAS NO CUIDADO.

PALAVRAS-CHAVE: TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA; TERAPÊUTICA; SAÚDE MENTAL.